

PENGGUNAAN BIOMASSA *Aspergillus niger* SEBAGAI BIOSORBEN Cr(III)
USAGE OF *Aspergillus niger* BIOMASS AS BIOSORBENT OF CHROMIUM(III)

Noer Komari¹, Taufiqur Rohman², Anjang Yudistri³
Program Studi Kimia FMIPA Unlam
 Jl. A Yani Km 35,8 Banjarbaru Kalimantan Selatan
 Kontak : Noer Komari, e-mail : abuzakki_noer@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pencemaran logam berat krom (Cr) menjadi masalah penting saat ini. Metode alternatif untuk mengatasi pencemaran Cr adalah biosorpsi, yaitu menggunakan biomassa sebagai biosorben. *Aspergillus niger* merupakan salah satu spesies yang dapat digunakan sebagai biosorben untuk mengikat logam berat. *A. niger* mudah dibiakkan pada medium agar, ekonomis dan aman bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan biomassa *A. Niger* sebagai biosorben Cr(III). Biosorpsi Cr(III) dilakukan pada variasi pH 2-6, konsentrasi 10,0mg/l dan 20,0 mg/l serta waktu kontak 1,3,5 dan 7 jam. Proses recovery dilakukan dengan metode batch dan kolom. Pencucian biomassa pada proses recovery menggunakan HCl 0,01 N. Gugus fungsi biomassa sebelum dan sesudah interaksi dengan Cr(III) dianalisis dengan spektroskopi inframerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH optimum adsorpsi terjadi pada pH 5. Konsentrasi logam terbaik pada 10,0 ppm dengan kapasitas adsorpsi sebesar 0,155 mg ion Cr(III)/g biomassa.. Sedang waktu optimum adsorpsi terjadi pada 1 jam pertama. Recovery Cr(III) dengan metode kolom sebesar 60,23% sedangkan dengan metode batch sebesar 33,42%. Hasil analisis gugus fungsi menunjukkan adanya peran gugus hidroksil, gugus karboksil, dan disulfida dalam biomassa yang berinteraksi dengan Cr(III).

Kata kunci : biosorpsi, Cr(III), *Aspergillus niger*, spektra inframerah

ABSTRACT

The heavy metals pollution, like Chrom is a major concern now. One of the alternatif method to handle heavy metals pollution is using biomass as biosorbent. Aspergillus niger is one of Aspergillus genus, it has the ability as an adsorbent to take up heavy metals ions. A. niger growth easily on agar medium, this biomass was also unexpensive and unharm to environment. The aims of this research were to find out the ability of biomass A. niger to adsorb Cr(III). The effect of treatment on Cr³⁺ adsorption of A. niger biomass was investigated in various pH 2-6, various concentrations at 10,0mg/l & 20,0mg/l and contact times at 1, 3, 5 and 7 hours. Cr(III) recovery was measured in both methods, coloum and batch. The bound-metals ion were recovered by treatment with HCl. The results showed that, opmimum adsorption occurred at pH 5, in 1 our time periode, and with 10,0 ppm concentration. Capacity of adsorption is 0,155 mg Cr(III)/g biomass The recovery of Cr(III) with coloum method at 60,23% and batch method at 33,42%. In addition, by the infrared spectra, the hydroxyl groups, the carboxylate groups and disulfide groups in biomass were founded by interaction with Cr(III) .

Keywords : Biosorption, Chromium(III), *Aspergillus niger*, Infrared spectra

PENDAHULUAN

Telah banyak dikembangkan metode untuk mengurangi logam berat Cr di lingkungan, terutama di limbah industri. Salah satu metode yang saat ini mulai dikembangkan adalah biosorpsi. Biosorpsi adalah teknologi yang paling menjanjikan dalam pengolahan air limbah. Metode tersebut menggunakan biomassa sel hidup atau sel mati untuk menyerap logam. Proses penyerapan logam oleh biomassa merupakan gabungan berbagai proses akumulasi pasif. Proses tersebut juga tidak bergantung pada proses metabolisme biomassa. Biosorpsi melibatkan proses adsorpsi kimia dan fisika, pertukaran ion, interaksi koordinasi, kompleksasi, kelatisasi, dan mikropresipitasi (Herrero *et al.*, 2002).

Biomassa jamur, bakteri dan makrofit merupakan biosorben alternatif yang semakin banyak digunakan untuk mengikat limbah logam berat dari larutan. Jamur dipercaya lebih efisien dan ekonomis untuk pengasingan logam-logam beracun dari larutan berair dengan proses adsorpsi. Hal tersebut terjadi karena dinding sel jamur sebagian besar disusun oleh gugus karboksil dan gugus amino yang mampu bertindak sebagai penukar ion dan pembentukan kompleks dengan ion logam (Preetha & Viruthagiri, 2005). Beberapa spesies *Aspergillus* merupakan salah satu jenis jamur (fungi) yang banyak digunakan sebagai biosorben.

Aspergillus niger adalah salah satu spesies dari genus *Aspergillus*, umumnya digunakan secara komersial sebagai ragi (*yeast*) pada fermentasi asam sitrat. Spesies ini sering digunakan sebagai adsorben karena dapat dibiakkan dengan baik dalam media agar, ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Umumnya miselium *A. niger* merupakan limbah hasil fermentasi asam sitrat dalam jumlah besar (Rahayu, 2004).

Penelitian penggunaan biomassa *A. niger* sebagai biosorben telah banyak dilakukan. Park *et al.*, (2005) menggunakan biomassa *A. niger* yang telah dimatikan dengan otoklaf untuk mengikat ion Cr(VI) pada kondisi pH, konsentrasi dan temperatur optimum. Ion heksavalen tereduksi menjadi trivalen dengan energi aktivasi 7,8 kJ/mol. Kovačević *et al.*, (2000) melakukan perbandingan adsorpsi pada biomassa *Aspergillus niger* 405 yang dibiakkan dalam laboratorium terhadap Cr, Cu, Ni dan Zn dalam larutan air. Penelitian tersebut menyatakan bahwa afinitas *Aspergillus niger* untuk mengadsorpsi ion logam secara berurutan adalah: Cu>Zn>Ni>Cr. Adsorpsi logam jauh lebih baik pada larutan dengan satu jenis ion logam karena dinding sel hanya mengikat satu jenis ion logam tanpa adanya persaingan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan biomassa *A. niger* untuk mengadsorpsi ion logam

Cr(III). Beberapa parameter yang ingin diketahui antara lain pH, waktu kontak, kapasitas adsorpsi, dan kemampuan *recovery*. Selain itu, ingin diketahui model isoterm adsorpsi Cr(III) oleh *A. niger*. Analisis gugus fungsi *A. niger* dilakukan dengan FTIR.

METODE PENELITIAN

• Kultur *Aspergillus niger*

Isolat jamur didapat dari Laboratorium Dasar FMIPA Unlam. Isolat ditumbuhkan pada media PDA (*potato dextrose agar*). Sebanyak 4,0 ml agar dimasukkan tabung reaksi dan disterilkan dengan otoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Tabung dimiringkan dan didiamkan selama 24 jam. Jarum ose disentuh ke dalam isolat lalu disentuh ke dalam media agar dan diinkubasi pada suhu kamar selama 2-3 hari. Setelah tumbuh spora disterilkan dengan otoklaf pada 121°C selama 10 menit lalu dipanen dengan jarum ose. Hasil akhir akan didapat biomassa *A. Niger*.

• Preparasi Biomassa

Sebanyak 10,0 gram biomassa (berat basah) dicuci dengan HCl 0,1 M sebanyak dua kali, dan akuades sekali. Biomassa disterilkan dengan diotoklaf pada 121°C selama 10 menit. Biomassa dipisahkan dari larutan dengan cara disentrifugasi pada 2800 rpm selama 5 menit.

• Penentuan pH Optimum

Sebanyak 1,0 gram biomassa dimasukkan dalam labu Erlenmeyer lalu ditambahkan 100 ml larutan Cr(III) 10,0 mg/l. pH diatur menjadi 2, 3, 4, 5 dan 6 menggunakan HCl 0,1 M dan NaOH 0,1 M. Larutan digojok pada 2000 rpm selama 2 jam. Larutan disentrifugasi pada 2800 rpm selama 5 menit. Biomassa disaring dan supernatan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III).

• Pengaruh Konsentrasi Terhadap Pengikatan Ion Logam

Sebanyak 1,5 g biomassa dimasukkan dalam 150,0 ml larutan Cr(III) dengan variasi konsentrasi 10,0 dan 20,0 mg/l pada pH optimum. Larutan digojok pada 2000 rpm selama 2 jam. Larutan disentrifugasi pada 2800 rpm selama 5 menit. Biomassa disaring dan supernatan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III).

• Penentuan Waktu Optimum

Sebanyak 1,0 gram biomassa dimasukkan dalam 100,0 ml larutan Cr(III) dengan konsentrasi 10 mg/l pada pH optimum. Semua tabung digojok dalam interval waktu 1, 3, 5 dan 7 jam. Setiap larutan disentrifugasi pada 2800 rpm selama 5 menit. Biomassa disaring dan supernatan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III) (Ahalya *et al.*, 2005).

- **Recovery Logam**

Recovery secara batch dilakukan dengan memasukkan 1,0 gram biomassa ke dalam erlenmeyer kemudian ditambahkan 100 mL larutan Cr(III) pada pH dan konsentrasi optimum. Campuran digojok pada 2000 rpm selama 2 jam. Biomassa disaring dan supernatan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III). Sebanyak 100,0 ml HCl 0,1 M ditambahkan dalam endapan yang telah mengadsorpsi ion logam. Larutan digojok selama 2 jam, lalu disentrifugasi pada 2800 selama 5 menit. Biomassa disaring dan supernatan dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III).

Recovery dengan kolom dilakukan dengan memasukkan 2,0 gram biomassa ke dalam kolom yang berisi 0,5 gram glass wooll. Kolom dilusi dengan 100,0 ml larutan logam yang telah diatur pada pH dan konsentrasi optimum. Efluen dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III). *Recovery* dilakukan dengan mengalirkan 100,0 mL HCl 0,1 M pada kolom dengan laju alir 1 ml/menit. Effluen dianalisis dengan AAS untuk menentukan kadar Cr(III)

- **Identifikasi Gugus Fungsi**

Penentuan gugus fungsi dilakukan menggunakan spektroskopi infra merah (FTIR). Biomassa sebelum dan sesudah penambahan ion logam dikeringkan dalam oven bersuhu 60°C selama 4 jam. Biomassa ditambah KBr untuk membentuk pelet kemudian dianalisis dengan FTIR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **pH optimum**

Penentuan pH optimum dilakukan untuk menentukan keadaan optimal bagi *Aspergillus niger* untuk mengikat ion logam. Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada pH=2 – pH=5, adsorpsi ion Cr(III) meningkat dengan tajam kemudian sedikit menurun pada pH=6. Adsorpsi optimal terjadi pada pH=5, dimana Cr(III) teradsorpsi sebesar 51,0262%. Hal ini menunjukkan bahwa biomassa *A. niger* mengadsorpsi ion logam pada pH sedikit lebih asam dari lingkungan biakannya (pH medium 5,6 - 6). Muatan negatif pada permukaan biomassa paling besar terjadi pada pH = 5, sehingga ion positif logam lebih banyak terikat. Sedangkan pada pH=2-4, ion logam yang terikat lebih kecil karena permukaan adsorben cenderung terprotonasi atau lebih positif sehingga penolakan biomassa terhadap ion logam berat (kejenuhan) terjadi lebih cepat.

Tabel 1 Hasil Pengukuran Cr(III) yang Teradsorpsi pada Variasi pH

pH	C ₁ (ppm)	C ₂ (ppm)	C _{teradsorp} (ppm)	C _{teradsorp} (%)
2	10,0	9,43322	0,56678	5,6678
3	10,0	8,31906	1,68094	16,8094
4	10,0	8,34427	1,65573	16,5573
5	10,0	4,89738	5,10262	51,0262
6	10,0	5,21082	4,78918	47,8918

C₁ = konsentras Cr(III) awal sebesar 10.0 ppm,
C₂ = konsentrasi Cr(III) terukur.

pH merupakan faktor penting pada proses adsorpsi, karena mengatur serangkaian fenomena seperti disosiasi lokasi dan sifat kimia logam berat. Pada pH rendah, lokasi ikatan pada biomassa umumnya terprotonasi atau bernilai positif sehingga terjadi penolakan antara kation logam oleh biomassa. Gardea-Torresdey *et al.* (2004) menyatakan bahwa pada pH lebih dari 4, maka gugus karboksil terdeprotonasi dan bermuatan negatif. Logam berat cenderung untuk terikat pada biomassa pada nilai pH yang lebih asam dari pH dimana logam terpresipitasi menjadi hidroksida.

Rentang pH=5-6, adalah rentang pH dimana logam berat dapat terikat dengan baik. Pada pH=5-6, ligan karboksilat negatif (-COO⁻) pada biomassa menarik ion logam positif dan mengikatnya. Akibatnya semakin negatif permukaan dinding sel jamur maka semakin besar jumlah ion logam berat yang teradsorp. Pada pH=6, ion Cr(III) yang terserap mulai berkurang karena mulai terjadi presipitasi kimia. Kuyucak dan Volensky (1989) menyatakan

peningkatan pH akan menyebabkan terlepasnya komponen sitoplasma atau ion-ion (misalnya karbonat) ke dalam larutan, sehingga adsorpsi semakin berkurang.

Pengaruh pH juga disebabkan tingkat toleransi jamur pada pH medium. Miretzky *et al.*, 2005 menyatakan bahwa pada medium pH rendah, terjadi kompetisi aktif ion H⁺ pada lokasi ikatan yang bermuatan negatif di permukaan dinding sel. Adsorpsi Cr(III) oleh biomassa didukung oleh adanya gaya tarik ion, Tiemann *et al.* (1998) menyatakan semakin kecil pH, maka permukaan dinding sel semakin positif dan mengurangi tarik menarik antara biomassa dengan ion logam. Sedang pada pH optimum terjadi netralisasi ion positif dan negatif, sehingga adsorpsi berlangsung maksimal. Tiemann *et al.* (1998) juga menyatakan bahwa Cr(III) terikat dengan adanya interaksi elektrostatik dengan gugus karboksil (-COOH) pada pH yang lebih besar.

- **Pengaruh Konsentrasi Terhadap Pengikatan Ion Logam**

Tabel 2 memperlihatkan bahwa adsorpsi Cr(III) lebih besar pada konsentrasi 10,0 ppm sebesar 13,7550%, dari pada 20,0 ppm adsorpsi menurun setengahnya menjadi 6,2920%. Hal ini disebabkan oleh adanya batas kejenuhan adsorpsi ion logam pada keadaan tertentu. Adsorpsi logam berat pada biomassa melibatkan sejumlah

tertentu dari situs aktif, sehingga biomassa akan terus menyerap ion logam sampai jenuh. Saat telah mencapai jenuh, daya adsorpsi biomassa akan semakin menurun karena permukaan biomassa tidak cukup kuat untuk mengikat kation logam yang tersisa dalam larutan (Kaim *et al.*, 1994).

Tabel 2 Hasil Pengukuran Cr(III) yang Teradsorpsi pada Variasi Konsentrasi

C_1 (ppm)	C_2 (ppm)	$C_{\text{teradsorp}}$ (ppm)	Cr(III) teradsorp (%)
10,0	8,6245	1,3755	13,7550
20,0	19,3708	0,6292	6,2920

C_1 = konsentrasi Cr(III) awal sebesar 10.0 ppm,
 C_2 = konsentrasi Cr(III) terukur

Konsentrasi ion logam dalam larutan air sangat mempengaruhi besarnya adsorpsi biomassa. Pada konsentrasi 10 ppm adsorpsi optimal namun setelah konsentrasi ditingkatkan adsorpsi menurun, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ; penjumlahan biomassa karena telah mencapai batas kemampuan untuk mengikat kation logam, bertambahnya jumlah ion yang bersaing untuk berikatan dengan situs aktif pada biomassa akibat penambahan konsentrasi ion logam, serta kurangnya jumlah lokasi ikatan untuk kompleksasi ion-ion Cr(III) pada konsentrasi yang lebih besar. Pada pH rendah semua ion logam dalam larutan akan berinteraksi dengan situs aktif dan menghasilkan

persentase adsorpsi yang baik, sebaliknya pada konsentrasi yang lebih besar maka lebih banyak ion Cr(III) yang tersisa dalam larutan tanpa diadsorpsi karena adanya penjumlahan lokasi ikatan pada biomassa (Miretzky *et al.*, 2005).

Lukidou *et al* (2004) menyatakan bahwa *A. niger* memiliki batasan toleransi adsorpsi yang kecil, dimana biomassa cenderung lebih banyak mengikat ion logam pada konsentrasi yang cukup rendah. Hal ini menyebabkan biomassa jamur lebih sering digunakan sebagai adsorben pada proses akhir untuk mengikat sisa-sisa cemaran logam pada larutan.

- **Waktu optimum pengikatan ion logam**

Tabel 3 memperlihatkan adsorpsi Cr(III) oleh biomassa *A. niger* mencapai optimum pada 1 jam kontak, sebesar 47,8280%. Setelah 3 jam persentase Cr(III) yang teradsorpsi menurun menjadi 38,9250%. Adsorpsi kembali meningkat setelah 5 jam kontak menjadi 51,5410% dan mencapai keadaan setimbang setelah 7 jam kontak dengan mengikat 48,4270% Cr(III).

Biomassa akan mengikat Cr(III) secara optimal pada rentang waktu yang dibutuhkan. Biomassa dapat mengikat ion logam dalam rentang waktu yang spesifik, dimana adsorpsi terjadi selama

permukaan biomassa belum mencapai jenuh. Tiap jenis biomassa memiliki kemampuan untuk mengikat ion-ion logam hingga maksimum. Namun, setelah batas maksimum telah dilewati dan permukaan biomassa menjadi terlalu jenuh untuk terus mengadsorpsi ion logam, maka biomassa dinyatakan telah melampaui batas toleransi Umumnya, Biomassa memiliki waktu retensi (waktu yang diperlukan untuk menyerap ion logam hingga jenuh) yang berbeda-beda. Jamur umumnya mengikat ion-ion asing dalam waktu yang cukup lambat dibandingkan dengan biomassa tumbuhan tingkat tinggi (Kaim *et al.*, 1994)..

Tabel 3 Hasil Pengukuran Cr(III) yang Teradsorpsi pada Variasi Waktu

waktu (jam)	C ₁ (ppm)	C ₂ (ppm)	C _{teradsorp} (ppm)	Cr(III) teradsorp (%)
1	10	5,2172	4,7828	47,8280
3	10	6,1075	3,8925	38,9250
5	10	4,8459	5,1541	51,5410
7	10	5,1573	4,8427	48,4270

C₁ = konsentrasi Cr(III) awal sebesar 10.0 ppm,
C₂ = konsentrasi Cr(III) terukur

- **Recovery logam**

Perolehan kembali ion logam Cr(III) dari *Aspergillus niger* dilakukan dengan dua metode yaitu ; metode batch dan kolom. Data pada Tabel 4 memperlihatkan perbedaan kualitas dan kuantitas hasil adsorpsi dan *recovery* Cr(III) dari kedua metode. Biomassa dapat mengadsorpsi logam lebih baik dengan metode kolom, dimana lebih

60,23% ion Cr(III) dari larutan terikat oleh biomassa sedangkan metode batch hanya mengikat sebanyak 33,42%. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat awal metode batch yang umumnya digunakan untuk sejumlah kecil larutan logam. Metode ini menggunakan pengocokan untuk mempercepat adsorpsi. Pengocokan akan menyebabkan kemungkinan ion logam yang telah

terikat kembali terlepas karena pengaruh tabrakan antara molekul-molekul dalam larutan dengan ikatan kovalen ion logam

pada situs aktif biomassa sehingga ikatan melemah dan ion logam terlepas kembali dalam larutan.

Tabel 4 Hasil Pengukuran Cr(III) yang Teradsorpsi pada Variasi Metode

metode	C ₁ (ppm)	C ₂ (ppm)	C _{teradsorp} (ppm)	Cr(III)teradsorp(%)	recovery(%)
kolom	10	3,9769	6,0231	60,2310	21,8920
batch	10	6,6571	3,3429	33,4290	23,3360

C₁ = konsentrasi Cr(III) awal sebesar 10.0 ppm,
C₂ = konsentrasi Cr(III) terukur

Recovery merupakan suatu metode pengambilan kembali atau pelarutan ulang ion logam yang terikat pada permukaan biomassa menggunakan suatu pelarut yang sesuai. Prinsip pelepasan ion logam kembali menggunakan prinsip HSAB yang menyatakan bahwa suatu keadaan dimana spesies kuat adalah yang berukuran kecil dan polarisasi rendah, sedangkan spesi lunak berukuran besar dan terpolarisasi. Spesi keras cenderung memilih untuk mengikat spesi keras untuk bereaksi dan sebaliknya (Gardea-Torresdey *et al.*, 2004).

Metode kolom merupakan suatu metode yang merupakan alternatif lebih baik dalam proses adsorpsi dimana suatu biomassa *dipacking* dalam sebuah kolom dan larutan logam dilewatkan pada adsorben dengan laju aliran yang telah ditentukan (dalam uji ini digunakan laju alir 1 ml/menit). Metode ini dianggap mampu mengadsorpsi ion logam dalam jumlah lebih besar dari dalam larutan

(Gardea-Torresdey *et al.*, 2004). Tabel 4 memperlihatkan bahwa persentase adsorpsi Cr(III) dengan metode kolom hampir dua kali lipat dibandingkan metode batch.

• Identifikasi gugus fungsional

Interaksi Cr(III) terhadap biomassa *Aspergillus niger* dilakukan dengan spektroskopi infra merah (IR). Gugus fungsi aktif ditentukan dengan membandingkan spektra biomassa sebelum dan sesudah interaksi dengan ion logam. Gambar 1 memperlihatkan adanya serapan pada 3425,3 cm⁻¹ (puncak utama) yang memperlihatkan puncak serapan tajam menandakan adanya vibrasi ulur -OH pada permukaan dinding sel biomassa, pada 2927,7 cm⁻¹ merupakan rangkaian -CH dari -CH₃, pada 2854,5 cm⁻¹ menandakan adanya rangkaian -CH₂ dari -CH₃, vibrasi ulur asimetri anion -COO⁻ yang mewakili adanya gugus karbonil dan karboksil pada 1639,4 cm⁻¹, vibrasi ulur C=C pada 1542,9 cm⁻¹

menandakan adanya ikatan rangkap aromatik, pada 1045,3 menandakan adanya getaran O-CH₃ dan serapan lemah terjadi pada frekuensi 536,2 cm⁻¹ yang merupakan vibrasi ulur S-S.

Dinding sel jamur tersusun atas makromolekul (kitin, kitosan, glukukan, lipid, fosfolipid) yang mengandung gugus karboksil (RCOOH), gugus amino (R₂NH, R-NH₂), fosfat, lipid, melanin, sulfat (R-OSO₃) dan hidroksida (-OH).

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa gugus fungsi setelah interaksi dengan ion logam Cr(III) 10 ppm terlihat adanya sedikit pergeseran puncak pada vibrasi ulur -OH menjadi 3417,5 cm⁻¹. Pada daerah sidik jari (antara 900-1400

cm⁻¹) terlihat adanya puncak-puncak baru dengan intensitas sedang pada frekuensi 1377 cm⁻¹ yang menandakan adanya vibrasi ulur -C-H dari CH₃ dan pada 1319,2 cm⁻¹ merupakan vibrasi ulur -C-O dari asam karboksilat berbentuk dimer. Puncak pada 1647,1 cm⁻¹ merupakan vibrasi ulur asimetri anion -COO⁻, pada 1542,9 cm⁻¹ merupakan vibrasi ulur C=C, pada 1045 cm⁻¹ menandakan adanya getaran O-CH₃. Terjadi pergeseran pada vibrasi ulur disulfida dari 536,2 cm⁻¹ menjadi 466,7 cm⁻¹. Perbandingan bilangan gelombang pada biomassa sebelum dan sesudah interaksi dengan logam disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Bilangan Gelombang Spektra Infra Merah (IR) pada Biomassa *A. niger* Setelah Interaksi dengan Cr(III)

Frekuensi serapan IR (cm ⁻¹)		Gugus fungsional yang mungkin	
Tanpa perlakuan	Setelah interaksi	Tanpa perlakuan	Setelah interaksi
3425,3	3417,6	Vibrasi ulur -OH	Vibrasi ulur -OH
2927,7	2927,7	Rangkaian -CH dari -CH ₃	Rangkaian -CH dari -CH ₃
2854,5	2854,5	Rangkaian -CH ₂ dari -CH ₃	Rangkaian -CH ₂ dari -CH ₃
1639,4	1647,1	Vibrasi ulur asimetri anion -COO ⁻	Vibrasi ulur asimetri anion -COO ⁻
1542,9	1542,9	Vibrasi ulur C=C aromatik	Vibrasi ulur C=C aromatik
-	1377,1	-	Ikatan lemah -CH ₃
-	1319,2	-	Vibrasi ulur -C-O asam karboksilat dalam bentuk dimer
1045,3	1045,3	Getaran O-CH ₃	Getaran O-CH ₃
536,2	466,7	Vibrasi ulur S-S	Pengotor lain

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Adsorpsi optimum terjadi pada pH=5 dimana ion logam Cr(III) teradsorpsi sebesar 51,0262%.
2. Lama adsorpsi dapat memprediksi peningkatan atau penurunan kembali jumlah ion Cr(III) terikat pada biomassa, pengikatan mencapai optimum pada menit ke-60 atau setelah 1 jam pengocokan yaitu 47,8280%.
3. Kapasitas adsorpsi ion logam Cr(III) oleh *Aspergillus niger* diperoleh dari model isoterm Langmuir yaitu sebesar 0,155 mg ion Cr(III)/g biomassa.
4. Gugus fungsi yang berperan dalam pengikatan Cr(II) adalah : gugus karboksilat (-COOH)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahalya, N., R.D. Kanamadi, & T.V Ramachandra. 2005. Biosorption of Chromium(VI) from Aqueous Solutions by the Husk of Bengal gram (*Cicer arietinum*). *Electronic Journal of Biotechnology*, Vol.8 (3); hlm. 258-264. Pontificia Universidad Catolica de Valperaso, Chile.
- Amri, A., Supranto, & M. Fahrurrozi. 2004. Keseimbangan Adsorpsi Optional Campuran Biner Cd(II) dan Cr(III) dengan Zeolit Alam Terimpregnasi 2-merkaptobenzotiazol. *Jurnal Natur Indonesia*, No.6 (2) : 111-117. Jakarta.
- Atkins, P.W. 1982. *Physical Chemistry*. 2nd Edition. Oxford University Press. London.
- Calvacante, J.A., S.C.S. Rocha, & M.G.C. da Silva,. 2004. *Influence of the Marine Algae Drying on the Capacity of Removal of the Chromium*. School of Chemical Engineering, Vol. B; hlm. 844-851. San Paulo, Brazil.
- Cossich, E.S., C.R.G. Tavares, & T.M.K Ravagnani. 2002. Biosorption of Chromium(III) by sargassum sp. Biomass. *EJB Electronic Journal of Biotechnology*, Vol.5 (2); hlm. 133-140. Universidad Catolica de Valparaiso, Chile.
- Dwidjoseputro, D. 1994. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Penerbit Djambatan, Jakarta. hlm. 152-154.
- Gardea-Torresdey, J.L., G. De la Rosa, & J.R. Peralta Vide. 2004. Use of Filtration Technologies in the Removal of Heavy Metals: A Review. *Pure Application of Chemistry*, Vol. 76 No.4 :801-813. Texas, USA.
- Hermin, K. 2004. Evaluasi Daya Hidrolitik Enzim Glukoamilase dari Filtrat Kultur *Aspergillus niger*. *Jurnal Ilmu Dasar*, Vol. 5 No. 1; hlm. 16-20. Jurusan Kimia FMIPA Universitas Unhalu, Kendari.
- Herrero, R., B. Cordero, P. Lodeiro, & C. Rey-Castro. 2002. Interactions of Cadmium(II) and protons v³⁴ dead biomass of marine alga *Fucus sp.* Departamento de Química Física e Enxeñería Química I. Coruña, Spanyol.
- Horsfall, M.Jr., & A.L. Spiff. 2005. Equilibrium Sorption Study of Al³⁺, Co²⁺ and Ag⁺ in Aqueous Solution by Fluted Pumpkin (*Telfaria Occidentalis* HOOK f) Waste

- Biomass. *Acta Chimica Slovenia*, No.52 :174-181. Slovenia.
- Kaim, W., & B. Schwedersky. 1994. *Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life*. An Introduction and Guide. John Wiley & Sons. New York, USA. Hlm : 363-376.
- Katz, S.A., & H. Salem. 1993. The toxicology of chromium with respect to its chemical speciation: a review. *Journal of Applied Toxicology*, Vol.13(3), hlm. 217-224. USA.
- Kovacevic, Z.F., L. Sipos, & F. Briski. 2000. Biosorption of Chromium, Copper, Nickel and Zinc Ions onto Fungal Pellets of *Aspergillus niger* 405 from Aqueous Solution. *Journals of Food Technology*, Vol. 28 (3); hlm. 211-216. Croatia.
- Lacina, C., G. Germain, & A.N. Spiros. 2003. Utilization for Biotreatment of Raw Wastewaters. *African Journal of Technology*, Vol. 2 (12); hlm. 620-630. Croatia.
- Loukidou, M.X., A.I. Zouboulis, T.D. Karapantsios, & K.A. Matis. 2004. Equilibrium and Kinetic Modelling of Chromium(VI) biosorption by *Aeromonas caviae*. *Journal of Colloids and Surfaces*, hlm. 93-104.
- Mabey, J.E., M.J. Anderson, & P.F. Gilles. 2004. *CADRE: the Central Aspergillus Data Repository*. Nucleic Acid Research, Vol.32.
- Miretzky, P., A. Saralegui, & A.F. Cirelli. 2005. Simultaneous Heavy Metal Removal Mechanism by Dead Macrophytes. *Chemosphere*, No. 62: 247-254.
- Palar, H. 1994. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Park, D., Y.S. Yun, J.H. Jo, & J.M. Park. 2005. Mechanism of hexavalent chromium removal by dead fungal biomass of *Aspergillus niger*. *Water Research*, Vol. 39 ; hlm. 533–540.
- Preetha, B., & T. Viruthagiri. 2005. Biosorption of Zinc(II) by *Rhizopus arrhizus*: equilibrium and Kinetic Modelling. *African Journal of Biotechnology*, Vol. 4(6); hlm. 506-508. Departement of Technology, Annamalai University, India.
- Rahayu, G. 2004. *Mikroorganisme Eukariota; Cendawan*. Makalah dalam Penelitian Mikrobiologi Dosen PTN Se-Kalimantan dan Nusa Tenggara. Departemen Biologi FMIPA IPB dan Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Bogor.
- Ray, L., S. Paul, D. Bera & P. Chattopadhyay. 2005. Bioaccumulation of Pb(II) from Aqueous Solution by *Bacillus cereus* M1(16). *Journal of Hazardous Substance Research*. Vol 5; 1-20. Kolkata, India.
- Suhendrayatna. 2001. *Bioremoval Logam Berat dengan Menggunakan Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan*. Bioteknologi untuk Indonesia Abad 21 Vol. 1; hlm. 1– 9.
- Susanti, E., Y. Utomo, & N. Zakia. 2004. *Biosorpsi Logam Berat oleh Ragi Roti*. Forum penelitian kependidikan, Th. 16 (1); hlm. 37-50. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang, Malang.
- Tan, K.H. 1998. *Dasar-Dasar Kimia Tanah*. Cetakan ke-5. Terjemahan Didiek Hadjar Goenadi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm 68-72.

- Tiemann, K.J., R. Webb, J.L. Gardea Torresdey, J.L. Arenas, N.M.C. Fransisco. 1998. Ability Of Immobilized Cyanobacteria to Remove Metal Ions from Solution and Demonstration of the Presence of Metallothionein Genes Invarious Strains. *Journal of Hazardous Substances Research*, Vol 1. Kansas State University. USA.
- Volk, W.A., & W.F. Marganof. 1993. *Mikrobiologi Dasar*. Jilid 1. Erlangga, jakarta. Hlm. 184-190.
- Wijanarko, A., P.P.D.K. Wulan, & W.Chandra. 2006. *Adsorption of Alkyl Benzene Sulfonate Surfactant on Activated carbon for Biobarrier Purpose*. Proceedings of the 1st International Conference on Natural Resources Engineering & Technology 2006. Jakarta, Indonesia.

Gambar 1 Spektra Infra Merah gugus fungsional biomassa *Aspergillus niger*

Gambar 2 Spektra Infra Merah gugus fungsional biomassa yang telah dikontakkan dengan Cr(III)